

QADIMIY KARVON YO‘LIDA JOYLASHGAN XIX-XX ASR BOSHIGA OID TURAR-JOY BINOLARI: TARIXIY MEROS SIFATIDAGI AHAMIYATI (OHANGARON TUMANI MISOLIDA)

Beknazarova Malika Baurjanovna

“Ipk yo‘li” xalqaro tadqiqot instituti “O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklar” bo‘limi katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217729>

Annotatsiya. Mazkur maqolada biz noyob arxiv manbalar va o‘zimizning dala tadqiqotimiz asosida Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi me‘moriy-badiiy jihatdan kam o‘rganilgan va ilk bor o‘rganilgan an‘anaviy xalq turar-joy binolari ko‘rib chiqildi. Shuningdek, turar-joy uylarning tasnifi, ularning arxitekturaviy-badiiy jihatlari, mahalliy o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Ohangaron, an‘ana, turar-joy, me‘morchilik, badiiylik.

Turar-joy binolari an‘anaviy ravishda eng keng tarqalgan fuqarolik binolari bo‘lib, boshqa turdagi binolarga qaraganda vazifasi cheksiz, xilma-hil va murakkab shaklga ega. Shuning uchun ham tashqi ko‘rinishi turli hil ijtimoiy, tabiiy va iqlimiy omillar majmuasi bilan belgilanadi [2]. Xalq turar-joy uylari ob-havo sharoiti, mahalliy an‘analarning shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratgan holda O‘zbekistonning alohida hududlarida me‘morchilik maktablari ko‘rinishida shakllangan.

Muallif ushbu tadqiqotida Toshkent viloyatidagi XIX-XX asr boshlariga oid kam o‘rganilgan va ilk bor kuzatilgan bir qancha xarakterli turar-joy uylarning reja tuzilmasini tahlil qilish maqsadida tadqiqot ishlari olib borgan. Toshkent viloyatidagi turar-joy binosining o‘ziga xos xususiyati uning yashil bog‘i va suv bilan uzviy bog‘liqligi bo‘lib, bu yanada qulay mikroiklimni yaratishga yordam beradi. Hovli va uy atrofi loy devor bilan chegaralangan bo‘lib, hovlida daraxtlar (odatda mevali daraxtlar), uzum va gulzor bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan.

Toshkent geografik jihatdan Farg‘ona vodiysiga yaqin joylashgan va ba‘zida XVIII-XIX asrlarda Qashqar bilan qo‘shni bo‘lgan va o‘tmishda u bilan yaqin aloqalarga ega bo‘lib, Qo‘qon xonligining bir qismiga aylangan. Bu Qashqarning Farg‘ona vodiysi va Toshkent turar-joy me‘morchiligiga ta‘sirini aniqlaydi.

Shu qatori bu yerda, ushbu hududga hos uyning makonini o‘zgartiruvchi Xitoyga hos funksional ravishda surma panjaralar – qashqarcha ravonlar keng tarqalgan [2] bo‘lib, yaxshi shamollatish va qulay mikroiklimni yaratishga yordam bergan.

O‘zbekistonning boshqa hududlarida bo‘lgani kabi, Toshkent viloyatida ham turar-joy binolari, an‘anaviy tarzda ichkari va tashqari hovlilarga bo‘lingan [1].

Xalq turar-joy uylarining birlashtiruvchi xonalariga ham biroz to‘xtalib o‘tamiz. Iqlim sharoitlari yozda yashash xonalarini quyoshdan himoya qilishni talab qiladi. Bu deraza, eshik oldida ayvon o‘rnatish orqali ta‘minlangan va ularni janubga, janubi-sharqqa va sharqqa yo‘naltirgan. Faqat yozgi dam olish uchun mo‘ljallangan xonalar ko‘pincha shimolga yo‘naltirilgan.

Toshkent viloyatidagi xalq turar joy uylarida oltita asosiy xona bloklar keng tarqalgan: 1. uy (yoki xona); 2. dahliz; 3. chorxari xona; 4. qashqarcha – ko‘tarma deraza romli panjaralar bilan o‘ralgan ayvonli xona; 5. ayvon; 6. sofa – sufaning yana bir turi so‘ri – yog‘och ko‘chma “karavot” [7; 3].

An'anaviy turar-joy binolarining asosini ularning uzviy bir biri bilan bog'lovchi xonalar tashkil etadi:

- yopiq xona (uy, chorhari uy, dahliz);
- ochiq xona (sufa, so'ri);

- yoki yarim ochiq (qashqarcha, ayvon) xonalarning rivojlanishi bilan tashkil etadi [4]. Bu tip Farg'ona vodiysiga yaqin hududlarda keng tarqalgan (ayniqsa Angren, Ohangaron hududlarda).

Turar-joy uylari trik organizm kabi hujayralardan iborat. Ular bo'linmas bo'lgani kabi, bir vaqtning o'zida ikki yoki uch kishilik kichik oila uchun to'liq turar-joy binolarini o'zida ifodalaydi. Kuzatishlarimizga ko'ra, Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi turar-joy binolarida uchta turdagi xona tuzilishi mavjud:

1. yashash xonasi va ayvondan iborat (eng oddiy);
2. yashash xonasi, dahliz, va sufa (yoki so'ri) birlashtirilgan (soddalashtirilgan);
3. ushbu tur yuqoridagi turlardan farqli bo'lib, xona oxirida yashash xonasiga tutashgan yozda ayvon qishda esa dahliz vazifasini bajaruvchi qashqarcha ravonli honadir. Yashash xonasi va qashqarcha xona fasad bo'ylab peshayvon bilan birlashtirilgan (sufa peshayvonga aylanadi) (rivojlangan).

Toshkent viloyatidagi turar-joy binolarida katta oila bo'lib aka-ukalar ko'pincha birga yashaydilar, alohida oila va alohida xonadonlarga ega holda.

Ushbu uylarning turar-joy xona bloklarining xarakterli tarhlarini tahlil qilar ekanmiz ular yuqoridagi turlarning takrorlanishi, rivojlanishi yoki kombinatsiyasi bilan tashkil etilganligini aniqlashga imkon beradi:

1 – sxemasida turar-joy bloki eng oddiy turdagi xonalarni takrorlash orqali hosil bo'lgan: (Xona+Ayvon) Ismoilov Omonboy (Obliq), Mo'minov Yuldoshboy (Telov) hamda (Chorxari xona+Ayvon) K. Xatamov (Obliq).

O. Ismoilov hamda Y. Mo'minov turar-joy binosining tarhi to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lib, qo'sh sinch devorli, ikki qo'shni xonadan va old ayvondan iborat.

To'g'ri to'rtburchak tarhga ega K. Xatamov uyi yuqoridagi uylardan farqli jihati shundaki, markazlashgan ustunli tuzilishga ega. Ikki qo'shni kvadrat chorxari xona va old ayvondan iborat. Uyning o'ziga xos xususiyati shundaki shift uchun noyob dizayn yechilgan. Har bir xonaning markazida bitta ustun shift mustahkamligini qo'llab-quvvatlaydi. Turar-joy me'morchiligida juda kam uchraydigan konstruktiv texnika tog'li hududlarda qurilgan bino uchun zarur xavfsizlik chegarasini ta'minlash istagi bilan bog'liq. Poyustunlari jozibali "ko'zagi", shaklda yasalgan [8].

2 – sxema bo'yicha esa soddalashtirilgan turdagi xonalarning rivojlanishi (Xona+Dahliz+Ayvon; Xona+Dahliz+Ayvon+Dalon) natijasida M. Sultonov uyida ko'rsatilganidek bitta dahliz va ikkita xonadan iborat turar-joy bloki (bu erda sufa peshayvon ko'rinishida rivojlangan) va Koraxitoydagi Qozixona uyining ikkinchi qavatida ham bitta dahliz, ikkita xona va ayvondan iborat soddalashtirilgan turdagi xonalarning rivojlanishini kuzatishimiz mumkin.

Qoraxitoy qishlog'idagi Qozixona uyi (qozi idorasi) – tarhda to'g'riburchak shakldagi qo'sh sinch devorli ikki qavatli bino, tekis to'sinli hamda ikki nishabli tomga ega. Birinchi qavat dalon va turli o'lchamdagi ikkita yordamchi xonadan iborat. Kichik xonada ikkinchi qavat uchun yog'och zina mavjud. Ikkinchi qavatda keng qozi kabineti, dahliz va dalon kirish eshigi tepasida bolaxona ayvonli old ayvon joylashgan. Ikkinchi qavatda joylashgan xonalar orasida taxta-to'sinli shiftlari bilan qozi kabineti o'ziga xos konstuksiyasi va bezaklari bilan ajralib turadi (qirmaganch uslubdagi gulli vazalar va boshqalar tushirilgan). Qozi kabineti pog'onali olti burchakli naqshinkor

shift ko‘rinishida bajarilgan, unda naturalistik tasvirli elementlar hamda bayt tushirilgan epigrafik yozuvlari mavjud [11].

3 – sxemasida turar joy bloki rivojlangan bo‘lib soddalashtirilgan va eng oddiy turdagi xonalar birikmasidan iborat. Shuni ta‘kidlash joizki, xonalarning takrorlanishi, rivojlanish jarayonlari xalq me‘morlari tomonidan mexanik ravishda emas, balki ijodiy ravishda amalga oshirilgan. Turar-joy blokining tartibini asosiy xonalar sonini ko‘paytirish shartlaridan kelib chiqan holda bo‘lib, 3 – sxemasida keltirilgan turar-joy uylari misolida ko‘rishimiz mumkin: (Xona+Dahliz+Ayvon+Mehmonxona+Qaznoq) Sh. Komolov (Obliq); (Xona+Qashqarcha+Ayvon) O.Ahmadjon uyi (Obliq), Z. Kobirova (Obliq), A.Abduraxmon (Obliq) [10], D.Minavvarov (Obliq), A. Azizov (Telov) [9], Shokirov turar-joy uyi (Obliq) [12]; (Xona+Qashqarcha+Ayvon+Chorxari xona) U.Uzun uyi (Besho‘l); (Xona+Qashqarcha+Ayvon+Mehmonxona+Oshxona) O.Esonboy uyi (Obliq) [13].

XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi turar-joy binolarining rejalashtirish tuzilmasini o‘tmishda qurilgan yakka tartibdagi turar-joy binolari sxemasi bilan solishtirganda, bir qator muhim o‘zgarishlarni sezish mumkin. Ayrim rejalashtirish xususiyatlari (ayvonning mavjudligi, sufa va boshqalar) bugungi kunda ham qo‘llaniladi; hovlini ichkari va toshkariga bo‘lish bugungi kunda o‘z xizmat muddatini o‘tab bo‘lgan. Hovlining bir hovlili qurilishi kabi yangi xususiyatlar ham paydo bo‘lgan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki:

- XIX-XX asr oxiriga oid Ohangaron tumanida joylashgan turar-joy uylari Toshkent viloyatining an‘anaviy xalq turar-joy me‘morchiligi bo‘lib hisoblanadi;

- Ushbu hududda xalq turar-joy me‘morchiligining nodir shift dizaynli, juda kam uchraydigan konstruktiv texnikali, tog‘li hududlarga xos xavfsizlik chegarasini ta‘minlash istagi bilan bog‘liq me‘morchilik turar-joy binolari ham mavjud;

- Ohangaron tumani Farg‘ona vodiysiga yaqin hudud bo‘lganligi sababli, yarim ochiq (qashqarcha, ayvon) xonalardan iborat XIX-XX asrlarlarga oid “qashqarcha” tipidagi xalq turar-joy me‘morchiligi ham yaxshi rivojlangan;

- Ohangaron tumanidagi tog‘li hamda qishloq xududlarga ega uylar muntazam shakldagi keng maydonlarda bir qavatli bino ko‘rinishida qurilgan. Ular nisbatan dekorativ tarzda bezaksiz, bir muncha soddaroq ko‘rinishga ega bo‘lib, yordamchi binolarga ko‘proq e‘tibor bergan: soyagixona, juvozxona va boshqalar;

- Ko‘pincha yashash xonalari orasida yuqorida ta‘kidlaganimizdek qashqarcha xonasi qurilib, ularning oldida ayvon o‘rnatilgan. Shuningdek, Toshkent viloyatidagi turar-joy uylarining devorlari qo‘sh sinchdan qurishgan. Shu sababli tokchalar inter‘erning perimetri bo‘ylab joylashgan;

- Uyning kattaligi, xonalarining tarkibi va bezagi uy egasining ijtimoi va mulkiy holatiga bog‘liq bo‘lgan. Xonalarning ichki qisimini odatda quyidagicha bezatishgan: devorning bo‘shliq joylarida ro‘zg‘or buyumlari uchun mo‘ljallangan kosamon, taxmon tokchalar, xonaning tepa qismiga karnizlar, shift vassa qilib terilib, ular berkitilmagan, sababi bu o‘z-o‘zidan chiroyli hisoblangan;

- Qoraxitoy qishlog‘idagi Qozini uyi Ohangaron tumanidagi turar-joy binolari orasida ikki qavatli bo‘lib hisoblanib, an‘anaviy xalq uylari tashqari va ichkari hovlilarga bo‘lingan. Ammo, Qozini uyida mehmanxona ro‘lini (tashqari hovli) janubiy xonalardan biri bajargan. Uning ichkari va toshkariga bo‘linishi juda aniq. Garchi ular bir-biridan odatiy uzluksiz binolar yoki devor bilan ajratilmasada bu misol xalq me‘morlarining an‘analari uchun o‘zgarimas qonunlar

bo'lmaganligining yorqin dalilidir. Xalq me'morlari ushbu uyda muayyan sharoitlardan kelib chiqqan holda mohirlik va moslashuvchanlik bilan foydalanishgan. Mazkur uy Ohangaron tumanidagi boshqa uylardan farqli tarzi va inter'eri badiiy bezaklarga boyligi bilan o'ziga xosdir;

- Toshkent viloyatining XIX-XX asr boshlardagi uy joylarining ushbu umumiyliigi bilan Ohangaron uylari o'ziga xos mahalliy xususiyatlarga ega bo'lgan.

Shuningdek, XIX-XX asr boshlariga oid ushbu hududdagi turar-joy binolarining rejalashtirish tuzilmasini o'tmishda qurilgan yakka tartibdagi turar-joy binolari sxemasi bilan solishtirganda, bir qator muhim o'zgarishlarni sezish mumkin. Ayrim rejalashtirish xususiyatlari bugungi kunda ham qo'llaniladi (ayvonning mavjudligi, sufa va boshqalar);

- Hovlini an'anaviy tarzda ichkari va toshkariga bo'lish bugungi kunda uchratish qiyin va o'z xizmat muddatini o'tab bo'lgan. Hovlining bir hovlili qurilishi kabi yangi xususiyatlar bugungi kunda ko'proq uchraydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Азимов И.М. Архитектура Узбекистана XVIII – начала XX вв. (традиции и локальные особенности). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора архитектурных наук. Москва, 2000.
2. Воронина В.Л. Народные традиции Архитектуры Узбекистана. Москва, 1951. С. 12-13.
3. Зоҳидов П.Ш. Меъмор олами. Қомуслар бош тахририяти. Тошкент, 1996. 8-9 бб.
4. Манакова В.Н. Художественная культура народного жилища Узбекистана. Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, Ташкент, 1990, с.184.
5. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX- начало XX в.) Издательство “Фан”, Ташкент, 1980. С. 35-50.
6. Маньковская Л.Ю. Формообразование и типология зодчества Средней Азии IX – начало XX века. Ташкент, 2014. С. 178.
7. Пулатов Х.Ш. Планировочная структура жилых домов ташкентской области. // Строительство и архитектура Узбекистана. №9. Ташкент, 1971.

ARXIV MA'LUMOTLAR:

1. Караев Э. Паспорт Дом Хатамова Каримхона. Материалы проекта «Свод памятников материальной культуры Узбекистана» в 1986-1992 гг. Архив Института Искусствознания АН Республики Узбекистан. № ИА(м)К21 №1018/4. 1979 г.
2. Караев Э. Паспорт Дом Азизова Абдулхана. Материалы проекта «Свод памятников материальной культуры Узбекистана» в 1986-1992 гг. Архив Института Искусствознания АН Республики Узбекистан. № ИА(м)К21 №1018/1. 1979 г.
3. Караев Э. Паспорт Дом Абдуллаева Абдурахмон. Материалы проекта «Свод памятников материальной культуры Узбекистана» в 1986-1992 гг. Архив Института Искусствознания АН Республики Узбекистан. № ИА(м)К21 №1018. 1979 г.
4. Караев Э. Паспорт Дом Казийхана (канцелярия судья) в Каракитае. Материалы проекта «Свод памятников материальной культуры Узбекистана» в 1986-1992 гг. Архив Института Искусствознания АН Республики Узбекистан. № ИА(м)К21 №1018/2. 1979 г.
5. Караев Э. Паспорт Дом Шакирова Каримжана. Материалы проекта «Свод памятников материальной культуры Узбекистана» в 1986-1992 гг. Архив Института Искусствознания АН Республики Узбекистан. № ИА(м)К21 №1018/18. 1979 г.

6. Караев Э. Паспорт Дом Аманова Эсамбая. Материалы проекта «Свод памятников материальной культуры Узбекистана» в 1986-1992 гг. Архив Института Искусствознания АН Республики Узбекистан. № ИА(м)К21 №1018/19. 1979 г.